

ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Марданов Арслан Пардаевич

Ташкентский Государственный Технический Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036712>

Аннотация. В данной статье анализируются варианты организации технического образования.

Ключевые слова: организация образования, логико-семантическая модель, линейный.

Существует два основных варианта организации технического образования: линейный и концентрический. При этом в условиях сокращения числа часов, отводимых на изучение предмета, на первый план выходит задача отбора и структурирования содержания материала в соответствии с учебным планом. На первом уровне познания студент должен просто накопить первоначальные знания о предмете, его темах, направлениях, усвоив, например, основные события в хронологическом порядке с позиций утвердившихся точек зрения. Такой подход ориентирован на работу памяти, которая должна заложить базу для более широкого и глубокого познания.

Концентрическая же система должна делать ставку, в первую очередь, на развитие мышления. Представленный материал становится предметом анализа, сопоставления. У учащихся есть возможность опереться на изученные факты предыдущего концентра, а новые приобретения надстроить над ним — это, конечно, фактические знания, но главное, альтернативные точки зрения, дополнительные версии и суждения, которые будут предполагать и новые данные в виде различных деталей. В данном случае крайне необходимо осуществлять связь с другими предметами. Таким образом, перед учителем ставится задача: как развить компетентность обучающихся, их самостоятельность, способность к самообучению и способность к применению полученных знаний в совокупности.

При этом, работая по концентрической системе преподавания какого-либо предмета, существуют определенные проблемы:

- 1) Необходимость формирования системы знаний у студентов по каждому разделу и предмету в целом, при очень большом объеме материала.
- 2) Установление смысловых связей между разделами знаний.
- 3) Сложность в усвоении и запоминании студентами больших объемов информации.
- 4) Нежелательность механического усвоения учебного материала, поскольку это приводит к невозможности применения полученной информации.

Одним из решений ряда подобных проблем является использование Дидактических многомерных инструментов (ДМИ). В.Э. Штейнберг определяет ДМИ как «универсальные образно-понятийные модели для многомерного представления и анализа знаний на естественном языке во внешнем и внутреннем планах учебной деятельности. Такие инструменты пользуются в качестве основных инструментов дидактической многомерной технологии» [1]. Ярким примером ДМИ является многомерная логико-смысловая модель (ЛСМ).

Логико-смысловая модель — это образно-понятийная дидактическая конструкция, в которой смысловой компонент представлен семантически связанной системой понятий, а логический компонент выполнен из радиальных и круговых графических элементов, предназначенных для размещения понятий и смысловых связей между ними [2].

Использование ЛСМ значительно повышает эффективность преподавания, облегчает процесс запоминания и усвоения большого объема материала.

Используя дидактические многомерные технологии (ДМТ) в своей работе, я разрабатываю ЛСМ, которые призваны облегчить работу студента, определить и увеличить объем освоенного учебного материала при снижении нагрузки, осуществить связь с другими темами, разделами и науками общего курса.

На первых уроках я вместе с студентами моделирую темы, намечаю основной круг вопросов (координаты), раскладываю весь материал по полочкам и (узелкам). В дальнейшем каждый из этих узелков можно разобрать более подробно. Подобная технология является универсальной, так как может применяться как для изучения отдельных тем, так и для обобщения теоретического материала, распланированного на несколько уроков. При этом логико-смысловая модель позволяет одновременно увидеть всю тему целиком и каждый её элемент в отдельности, на ней легко показать сравнительную характеристику двух явлений, событий, формул, найти сходства и различия между ними, установить причинно-следственные связи, выявить основную проблему и найти её решение [3].

REFERENCES

1. Штейнберг, В.Э. Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, практика. М.: Народное образование, 2002. С.20.
2. Лаврентьев, Г.В., Лаврентьева, Н.Б., Неудахина, Н.А. Обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. - Барнаул: Изд-во Апт. ун-та, 2004. - 232с.
3. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе дидактических и методических усовершенствований УВП. - М.: НИИ школьных технологий, 2005.-288 с.